

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ БАКАЛАВРИАТЕ

METHODS AND MEANS OF ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND TRAINING RESULTS OF STUDENTS IN TECHNICAL BACHELOR STUDIES

КРАВЦОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Самарский государственный технический университет.

KRAVTSOV PAVEL GRIGORIEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Samara State Technical University.

В данной статье исследуется процесс формирования готовности выпускников технического бакалавриата к различным видам профессиональной деятельности, предусмотренным Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Предмет исследования – методическое обеспечение процедуры оценки результативности подготовки обучающихся к научно-исследовательской, проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной, организационно-управленческой, монтажной и наладочной производственной деятельности. Выполнено обоснование методики проектирования комплексных квалификационных контрольных заданий и их практического применения для обеспечения объективной и достоверной оценки качества результатов обучения и уровней сформированности компетенций у выпускников технического бакалавриата.

This article examines the process of formation of readiness of graduates of the technical bachelor's degree for various types of professional activity provided for by Federal state educational standards of higher Education. The subject of the study is the methodological support of the procedure for evaluating the effectiveness of training students for research, design, engineering, technological, operational, organizational and managerial, installation and commissioning of production activities. The substantiation of the methodology for designing complex qualification control tasks and their practical application to ensure an objective and reliable assessment of the quality of learning outcomes and the levels of competence formation among graduates of the technical bachelor's degree is carried out.

Ключевые слова: *выпускники технического бакалавриата, профессиональные компетенции, комплексные квалификационные контрольные задания, оценка качества подготовки, готовность к профессиональной деятельности.*

Key words: *technical bachelor's degree graduates, professional competencies, complex qualification control tasks, assessment of the quality of graduates' training, readiness for professional activity.*

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в результате освоения образовательной программы, у выпускников технического бакалавриата должны быть сформированы универсаль-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции по направлению подготовки, а образовательная организация обязана обеспечивать гарантию качества подготовки выпускников. Однако образовательные стандарты не регламентируют процедуру оценивания качества освоения образовательных программ, а лишь устанавливают общие требования к ней [6]. В частности, вузам предлагается самостоятельно разрабатывать и использовать системы внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Поэтому возрастает актуальность задачи разработки методов и формирования фондов оценочных средств для обеспечения объективной и достоверной оценки качества подготовки выпускников технического бакалавриата ко всем предусмотренным образовательными стандартами видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной, организационно-управленческой, монтажной и наладочной [5]. Вместе с тем, в условиях компетентностного обучения ранее разработанные вузами фонды оценочных средств не всегда адекватно отображают требования Федеральных государственных образовательных стандартов, не полностью соответствуют целям и задачам образовательных программ технического бакалавриата. Ведь при использовании компетентностного подхода в качестве результата образования должна рассматриваться не только сумма усвоенной учебной информации, но и готовность обучающихся и выпускников грамотно действовать в изменяющихся производственных ситуациях, результативно решать профессиональные задачи различной степени сложности. Поэтому образовательные организации должны уметь измерять и оценивать указанную готовность. И если оценочные действия в отношении знаний и умений давно стали неотъемлемым элементом повседневной педагогической деятельности, то обоснование и выбор критериев, измерение и оценка уровней сформированности приобретенных компетенций и готовности выпускников к решению реальных производственных задач являются одной из недостаточно исследованных, но крайне важных проблем в профессиональном образовании [2].

Обычно для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным требованиям образовательной программы в рамках системы внутренней оценки качества вузы разрабатывают фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие традиционные контрольно-измерительные материалы, позволяющие преподавателям и привлекаемым представителям работодателя оценить уровень знаний и умений, приобретенных обучающимися. Однако этого недостаточно для оценки готовности обучающихся и выпускников к самостоятельному включению в сложные производственные процессы, быстрому и адекватному решению встающих перед ними профессиональных задач. При разработке оценочных средств требуется уделять больше внимания компетентностной составляющей, как наиболее значимой в составе требований, предъявляемых Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. Кроме того, в рамках системы внутренней оценки качества следует на регулярной основе предоставлять возможность самим обучающимся оценивать условия, содержание, организацию и качество реализации как образовательного процесса в целом, так и отдельных дисциплин и практик. Анкетирование обучающихся по этим вопросам позволяет учесть их мнение при совершенствовании программы бакалавриата.

Для расширения возможностей объективного и достоверного контроля результативности обучения по программе технического бакалавриата система внутренней оценки качества дополняется системой внешней оценки качества образовательной деятельности. Обязательная внешняя оценка осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. Наряду с этим внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся может осуществляться вузом и на добровольной основе в форме профессионально-общественной

аккредитации, проводимой работодателями либо уполномоченными ими организациями с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и/или рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Прибегая к профессионально-общественной аккредитации, высшая техническая школа подтверждает свою возрастающую заинтересованность в развитии связей с внешними потребителями образовательных услуг – промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями. Ориентация на потребителя становится одним из основных принципов управления качеством инженерного образования [1]. Это необходимо, прежде всего, для глубокого понимания настоящих и будущих интересов потребителей и стремления соответствовать их ожиданиям в уровне профессиональной подготовки выпускников вузов. Следует учитывать и то, что современные методы проектирования, технологические процессы и оборудование требуют для их использования в учебных целях таких затрат, которые вузы не могут себе позволить. Возможности привлечения и использования в учебном процессе кадровых ресурсов, инфраструктуры и производственной среды потребителей прямо зависят от установления с потребителями результативных и эффективных связей. Деятельность по развитию связей с потребителями важна не только для обеспечения объективного и достоверного оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся, но и для всей предшествующей профессиональной подготовки специалистов. Эта деятельность включает в себя:

- установление требований потребителей и измеряемых целей по повышению их удовлетворенности;
- дифференцированную оценку удовлетворенности потребителей;
- систематическое сравнение достигнутых уровней удовлетворенности и анализ тенденций их изменения;
- разработку и реализацию механизмов обеспечения удовлетворенности потребителей;
- активное вовлечение потребителей в профессиональную подготовку студентов.

Выпускающие кафедры оценивают перспективность предприятий-потребителей выпускников по совокупности признаков, основными из которых являются:

- востребованность на рынке производимой потребителями продукции и наличие перспективных разработок, гарантирующих устойчивое экономическое развитие предприятия;
- технологический уровень и культура производства у потребителя, включая использование для производства продукции высокоэффективных наукоемких технологий, оборудования, уровень компьютеризации производства и др.;
- состояние и организация инновационной деятельности по внедрению законченных научно-исследовательских работ, обновлению и переносу технологий;
- обеспеченность кадрами в настоящее время и на перспективу;
- экономическое состояние потребителей, их возможности по обеспечению различными видами ресурсов процессов подготовки инженерных кадров.

Следует отметить, что при существующем многообразии взглядов на методы оценивания результативности подготовки выпускников в системе профессионального образования все больше сторонников разделяют позицию, согласно которой качество предоставляемых образовательных услуг должны оценивать их потребители – выпускники и работодатели, а не только преподаватели вузов [3]. При таком подходе в условиях совместного использования систем внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности результативность подготовки специалистов следует характеризовать двумя интегральными показателями качества:

- степенью удовлетворенности выпускников условиями для свободного развития их личности во время обучения в вузе и их востребованностью на рынке инженерного труда;
- степенью удовлетворенности предприятий соответствием уровня подготовки молодого специалиста требованиям работодателя по срокам трудовой адаптации выпускников вузов на предприятиях, их функциональной гибкости и компетентности.

Действительно, от степени удовлетворенности потребителей во многом зависит востребованность на рынке труда не только нынешних, но и будущих выпускников, а значит, и конкурентоспособность и престиж вуза.

С учетом изложенного оценивание уровня сформированности компетенций и готовности выпускников к профессиональной деятельности представляет собой сложную многокритериальную задачу определения соответствия результатов обучения требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов, определяющих квалификационный уровень персонала на предприятиях-работодателях. При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – путей и способов формирования компетенций и методов оценки степени их сформированности. Процедуры контроля должны стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студентам более четко осознавать их достижения и недостатки, корректировать собственную активность, а преподавателю – направлять деятельность обучающихся в необходимое русло.

Особое значение имеет совершенствование оценочных средств, используемых при итоговой аттестации выпускников [4]. К ним, в частности, относятся программа итогового междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки (специальности); комплект экзаменационных заданий и критерии их оценки; методические материалы, определяющие процедуру проведения экзамена и защиты выпускной квалификационной работы; критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов по результатам защиты выпускных квалификационных работ.

Сочетая инновационный и традиционный подходы к оценке результативности подготовки выпускников технического бакалавриата, кафедра электропривода и промышленной автоматики Самарского государственного технического университета совместно с работодателями разработала оценочные средства для итогового междисциплинарного государственного экзамена по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профилю «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». Эта разработка выполнена на базе метода аналитической профессиографии, включающего в себя описание профессиональных функций, профессиональных задач и признаков исполнения задач. Каждая профессиональная задача – это обобщенная модель профессиональной ситуации, с которой специалист может встретиться в своей практической деятельности, а признаки исполнения задачи – это эталон ее решения. Подобные профессиональные задачи и эталоны их решения представляют собой комплексные квалификационные контрольные задания. Они охватывают все основные диверсифицированные программы подготовки к выполнению различных видов профессиональной деятельности, требующих различных профессионально-значимых качеств и различных уровней сформированности компетенций у обучающихся и выпускников. Поэтому для каждого вида профессиональной деятельности были составлены соответствующие профессиональные задачи, в которых использовались описания конкретных производственных ситуаций, возникающих при выполнении различных видов профессиональной деятельности. Поскольку содержание вариативных учебных модулей гибкого учебного плана является различным при подготовке специалистов к разным видам профессиональной деятельности, то и оценочные средства являются вариативными и отражают специфику функциональных инженерных специализаций. Контрольные задания

составлены таким образом, чтобы по ответам на них, отражающим дидактически адаптированный опыт решения учебно-профессиональных задач и производственных ситуаций, можно было судить о степени освоения экзаменуемым учебного материала и о соответствии экзаменуемого тому или иному предъявляемому требованию в части его готовности к предстоящей профессиональной деятельности. Для комплексной оценки такой готовности, например, к проектно-конструкторской деятельности, проверяется способность выполнять обоснование проектных решений и владеть навыками проектирования электромеханических систем автоматического управления; к производственно-технологической деятельности – умение определять требуемые параметры технологического процесса и обеспечивать заданные режимы его функционирования; к монтажно-наладочной деятельности – демонстрировать навыки монтажа элементов электрооборудования и участия в пуско-наладочных работах; к сервисно-эксплуатационной деятельности – способность к участию в выполнении ремонта оборудования по заданной методике. При этом готовность к эксплуатационной, монтажной и наладочной видам деятельности может проверяться на реальном производственном оборудовании в учебных центрах, лаборатории которых находятся на территории университета.

Валидность содержания комплексных контрольных заданий, методики их использования и полученных на государственных междисциплинарных экзаменах комплексных оценок сформированности компетенций была подтверждена экспертными исследованиями, в которых приняли участие преподаватели вуза и представители работодателей – руководители и высококвалифицированные специалисты предприятий электротехнической отрасли. Практический опыт использования фонда комплексных контрольных заданий показывает, что сочетание репродуктивных, продуктивных и активных оценочных средств, разнообразие контрольных задач и их практико-ориентированная направленность, интеграционные связи вуза с предприятиями-работодателями в вопросах методического обеспечения контрольно-оценочной деятельности позволяют выполнить объективную и достоверную оценку готовности выпускников к решению различных по степени сложности производственных задач по всем основным видам профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вербицкий А.А., Рыбакина Н.А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы // Педагогика. 2014. № 2. С. 3-14.
2. Игнатьев К.А. Применение оценочных средств в логике компетентностного подхода // Мир науки: сетевой журнал. 2018. 8 с.
3. Крокинская А.К., Трапицын С.Ю. Студент как «потребитель образования»: содержание категории // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 65-75.
4. Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г. Комплексные контрольные задания как средство измерения и оценки сформированности профессионально-функциональных компетенций // Синергетика природных, технических и социально-экономических систем: сб. статей XI-й Международной науч. конф. Тольятти: Изд-во ПГУС, 2013. С. 197-208.
5. Ступина М.В. Блочно-модульный подход к структурированию содержания подготовки бакалавров – разработчиков информационных систем // Молодой исследователь Дона: сетевой журнал. 2018. С. 138-143.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / утв. приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2018 г. № 144. – Изд. официальное, 2018. 23 с.

© Кравцов П.Г., 2022.